

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirezayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Achilova Nurxon NormuhammedovnaSamarqand davlat universiteti mumtoz adabiyot tarixi
kafedrasining mustaqil ilmiy xodimi**QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235661>**ANNOTATSIYA**

Butun Ipak yo'li buylab joylashgan xalqlar madaniyatlarida ajdarho timsoli xitoylardachalik keng tanilmagan va yoyilmagan. Bu timsol Xitoy madaniyati, turmush tarzi va uysozligida keng qo'llanilgan. Shu sababli o'zbek mintalitetidagi ajdarho obrazini keng yoritish uchun xitoy Longlarini alohida va ancha chuqur, qiyosiy o'rganishga harakat qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Longlar xitoy adabiyoti-madaniyatida asosan ijobiy ilohiy mahluq sifatida tushunilgan. Shu sababli xitoy halqi bu mahluqni totem darajasiga kutargan, ayrim holatlarda esa unga sig'inish darajasigacha borilgan. Ajdarho zamonaviy Xitoyning qudratli timsoliga aylanib borayotganligida ham shu faktorlarning muhim o'rni bor. Maqolada shu jarayon haqida muxtasar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Qadimgi Xitoy, mifologiya, san'at, ajdarho, uning turlari.

Ачилова Нурхан НормухаммедовнаНезависимый научный сотрудник кафедры истории классической литературы
Самаркандского государственного университета**ДРАКОНЫ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ****АННОТАЦИЯ**

В культурах народов Великого Шелкового пути, изображение Дракона не так широко распространено, как в китайской мифологии. Образ широко использовался в китайской культуре, образе жизни. В статье была предпринята попытка изучить китайские драконы (лонги) гораздо глубже, в сравнительном плане. Как оказалось, лонги понимались в китайской литературе в основном как положительное мифологические существа. Поэтому китайский народ возвело этот образ в ранг тотема, а в некоторых случаях возвело в ранг культа. Эти факторы также играют важную роль в том, что Дракон становится мощным символом современного Китая. В статье кратко описывается этот процесс.

Ключевые слова: древний Китай, мифология, искусство, Дракон, его разновидности.

Achilova Nurkhan NormukhammedovnaAn independent researcher at the Department of the History
of Classical Literature of Samarkand State University**DRAGONS AND THEIR VARIETIES IN ANCIENT CHINESE MYTHOLOGY**

ANNOTATION

In the cultures of the peoples of the Great Silk Road, the image of the Dragon is not as widespread as in Chinese mythology. The image was widely used in Chinese culture and lifestyle. The article attempted to study Chinese dragons (longs) much more deeply, in comparative terms. As it turned out, longs were understood in Chinese literature mainly as positive mythological creatures. Therefore, the Chinese people elevated this image to the rank of a totem, and in some cases elevated it to the rank of a cult. These factors also play an important role in making the Dragon a powerful symbol of modern China. The article briefly describes this process.

Keywords: ancient China, mythology, art, Dragon, its varieties.

Ajdarho obrazi boshqa xalqlar mifologiyasiga nisbatan Xitoy mifologiyasida alohida o‘rin tutadi. Xitoyliklar turli fantastik maxluqlar, g‘ayritabiiy mavjudotlar va haqiqatda mavjud jonivorlar haqida turli mifologik tushunchalarga ega bo‘lganlar. Biroq aynan ajdarho obrazi Xitoy mifologiyasida yetakchi o‘rinni egallaydi.

Xitoy mifologiyasidagi ajdarho boylik va qudrat ramzi hisoblanadi va xitoyliklar tushunchasiga ko‘ra, Long (龍) daryo, ko‘l va dengizlarda yashaydi va suv unsuri bilan bevosita bog‘lanadi. Longlarning samo va yerda ham yashay oladigan turlari bor. Xitoy mifologiyasida Long Yevropa mifologiyasidagi yovuzlik maxluqi sifatida gavdalanishidan farqli o‘laroq yaxshilik ilohi sifatida tushuniladi. Biroq Xitoy mifologiyasidagi ajdarholar har doim ham yaxshilik keltirmagan. O‘ta qadimiy davrlarda xitoyliklar uchun ajdarholar yovuzlik ramzi bo‘lgan.

Xitoy mifologiyasida ajdarholarning asosiy ikki turi mavjud: suv ajdarlari va olov ajdarlari. Tashqi ko‘rinishidan ular bir-biridan ko‘p farq qilmasa-da, biroq ular doimiy qarama-qarshilikda turib In (yovuzlik) va Yan (yaxshilik) muvozanatini ushlab turganlar.

Xitoy ajdarhosi Longning yaratilishi haqidagi mifda, odamlarni vahshiy hayvonlardan qutqarish uchun falakdan yerga tushgan qudratli avliyo Lyu Long yuborilganligi va u longni (ajdarhoni) yaratganligi haqida so‘z boradi. Ushbu mif syujetiga e‘tibor berilsa, unda bir turdagi vahshiy maxluqni yengish uchun xuddi shu turdagi maxluq – Long yaratiladi. Ya‘ni dastlab xitoyliklarga odamxo‘r maxluq aziyat yetkazadi va ular ham o‘zlariga qudratli maxluq yaratadilar. Shu epizodda xitoy mifologiyasida “vahshiy maxluq”larga qarshi namoyon bo‘lgan Longning (u ham maxluq) ijobiylashish jarayonini kuzatish mumkin. Ehtimol, Long obrazining evolyutsiyasi jarayonida xitoyliklarga, bosqinchilarning yovuz maxluq (ajdarho) bilan raqobatlasha oladigan, uni yengishga kuchi yetadigan, ularnikiga o‘xshash mifologik jonivor zarur bo‘lgan bo‘lishi va shu sababli Xitoy mifologiyasida salbiy (dushmanlarniki) va ijobiy (xitoyliklarni ximoya qiluvchi) longlar paydo bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Ma‘lumki, uzoq yillar davomida ajdarho obrazi xitoy imperatorlari ramzi bo‘lgan. Odamlar yerdan samoga qadar ko‘tariladigan ajdarho va barcha odamlardan ustun turuvchi Osmon o‘g‘li – imperator o‘rtasidagi bog‘lilikka ishonganlar. Xalqni qo‘rqitish va ishontirish uchun imperatorlar o‘zlaridagi ajdarho xususiyatlari haqida ma‘lumotlar tarqatganlar. Imperator haqida odamlar shunday degan: “uning yuzi – ajdar yuzi, uning ko‘zlari – ajdarning ko‘zlari, uning qo‘llari – ajdarning qo‘llari, uning choponi – ajdarning choponi, uning bolalari – ajdar avlodlari, imperator saroyi – ajdar saroyi, uning taxti – ajdarning taxti”[1,246].

Ko‘rinishini o‘zgartiradigan, suzadigan, yuguradigan, uchadigan Long tarixiy-ijtimoiy jarayonlar natijasida yovuzlik timsolidan ijobiy obrazga, o‘rta asrlarda esa xon ramziga o‘zgarib, uning qiyofasi imperator saroyida, taxtda, xon kiyimlarida namoyon bo‘lgan. An‘anaviy tushunchalarga ko‘ra, long baxt timsoliga, xalqni qurg‘oqchilik va toshqinlardan asrovchi obrazga aylangan.

Qadimgi “Ijing”[2,70] (易經 – Evrilishlar kitobi) da keltirilishicha, xitoy ajdarhosi dastlab qorong‘ulik yoki tuproq bilan bog‘liq bo‘lgan. Keyinchalik mifologik va kosmogonik tushunchalar rivojdanishi bilan long ko‘k kuchi Yan timsoliga aylanib, In bilan aloqasi yo‘qolgan. Xitoy ajdarhosining zamin bilan aloqasi haqidagi tasavvurlar qadimgi manbalarda saqlangan. Ularda long yashirin xazinalarni qo‘riqlaydi, yerosti dunyosiga tushib qolgan qahramonga yorug‘ dunyoga

chiqish uchun yordam beradi, uxlashni yaxshi ko‘radi.

Xitoy ajdarhosi odatda qanotli mavjudot shaklida tasvirlanib, samoga qanot qoqib, bulut, yomg‘ir kabi tabiat hodisalariga hukmronlik qilgan. Uning qoni tusi esa qora-sariq («qora»- «syuan» osmon rangi) va xuan — «sariq» (yer rangi) bo‘lib, osmon va yer ramzlarini aks ettirgan.

Eramizgacha IV asrda olam yaratilishining besh o‘zagi haqidagi ta’limot paydo bo‘lgach, unga ko‘ra besh rangli ajdarlar: sinlong — yashil, chilong — qizil, xuanlong — sariq, baylong — oq va syuanlong — qora ajdarlar paydo bo‘ldi. Manbalarda asosan sinlong (kunchiqar timsoli) va xuanlong (yer markazi ramzi) haqida ma’lumotlar saqlanib qolingan.

Xitoy ajdarholarining rangi ma’lum bir maqsadda qo‘llanilganini bilish mumkin. Ajdarhodagi bunday rangli holat boshqa xalqlar adabiyotida, jumladan, ingliz tilli xalqlar orasida ham saqlanib qolingan.

Xitoy ajdarhosi ko‘rinishi bilan ham farqlangan: tangacha tanli, qanotli, shoxli va shoxsiz bo‘lishgan. Eramizning boshlarida chizilgan suratlarda xitoy ajdarholari boshli, ilon quyruqli bo‘lishgan. Qadimgi xitoy manbalarida toshbaqaning qadim ajdodi ajdar bo‘lganligi haqida ma’lumot berilgan: dengiz po‘rtanasidan birinchi ajdarho yaralgan, undan ulkan qora dengiz toshbaqasi tug‘ilgan. Bu toshbaqadan mo‘jizaviy, ilohiy toshbaqa dunyoga kelgan. Ilohiy toshbaqadan esa oddiy toshbaqalar tarqalgan.

Xitoy mifologiyasidagi ayrim ajdarholarning binokorlikdagi o‘rni va vazifasi:

Chix-ven – suvni xush ko‘ruvchi xususiyati sababli u ko‘priklarga o‘rnatilgan. Bundan tashqari, uni uy tomlarida ham uchratish mumkin, buning sababi u uyni yong‘indan himoya qiladi, deb hisoblangan. Chix-ven og‘zini katta ochgan holda o‘rnatilgan, ayrim hollarda bu ajdarho turini baliq shaklida ham uchrashi mumkin.

Pa-xsya ajdarhosi. Dachendyan ko‘shkining janubiy fasadida joylashgan ustunlarda ajdarhoning o‘ymakorlik bilan ishlangan suratlari aks ettirilgan. Ustunlar bilan bir qatorda binolar va ustunlarning pastki qismlarida ham Pa-xsya ajdarhosi joylashtirilgan, buning sababi ular ulkan og‘irliklarni ko‘tara oladi, deb hisoblangan.

Chaofen – yaqinlashib kelayotgan xavfni sezuvchi ajdarho. Shu sababli u yashash joylari, saroy va ibodatxonalarining tomlari ostida o‘z qo‘riqchilik qilgan.

Sziotu – yomon odam isini yoqtirmaydigan badjahl ajdarho, u uy ichkarisiga yomon odamlarni kiritmaydi. Odatda uning haykali yoki surati uy darvozasiga o‘rnatiladi.

Chiven – qorovul ajdarho. Atrofnı diqqat bilan kuzatishni yaxshi ko‘radi, biroq bir joyda o‘tirishni yoqtirmaydi, bino tomlarida yashaydi. Qo‘riqlash joyini tashlab ketib qolmasligi uchun tomlarga yoki zinalarga qilich bilan qotiriladi.

Bixan – bir shoxli yo‘lbarsga o‘xshaydigan janjalni yaxshi ko‘ruvchi ajdarho, do‘zax qo‘riqchisi. Odatda qamoqxonalar darvozalariga o‘rnatiladi. Bixan ziddiyatli tortishuvlar va sudlarda ishtirok etishni xush ko‘radi, jahl otiga minganida o‘zining kuch-qudratini ko‘rsatgan.

Osmonostida ajdarholar nafaqat suv yoki yerosti hukmdori hisoblanishgan, balki samoga ham hukmron bo‘lishgan. Tashqi ko‘rinishi, yoshi, yashash joyi, faoliyati va rangiga qarab ajdarholarning aniq tasnifi tuzib chiqilgan. Yuqorida ko‘rsatilganlarni e‘tiborga olib, ajdarholarni to‘rt qismga bo‘lish mumkin:

- ilohlar makonini qo‘riqlovchi samo ajdarholari;
- shamol va yomg‘irlar yuboruvchi ilohiy ajdarholar;
- dengizlar chuqurligi va yo‘nalishini belgilovchi zamin ajdarholari;
- boyliklar qo‘riqchisi yerosti ajdarholari.

Ular ichida “Yer kindigi” himoyachilari bo‘lgan samo ajdarholari (sariq va oltin rangda) eng yuqori pog‘onada turadi. Ular eng yirik va rahm-shafqatli hisoblanadilar, oyoqlarida beshtadan panjasi bo‘ladi. Qolgan toifadagi ajdarholar to‘rt yoki uch panjali bo‘lgan.

Oltin rangdagi ajdarholar osmonni qo‘riqlagan va ma’budlar saroylarining ishonchli himoyachilari bo‘lishgan. Ular Xitoy imperatorlarining yaqin qarindoshlari hisoblangan. Osmonosti imperatorlari o‘zlarini Buyuk Ajdarho deb ataganlar va tomirlarida ajdar qoni oqayotganiga ishonganlar [3,112].

Ikkinchi pog‘onani iqlim, dengiz va ummon kengliklari hukmdorlari - ko‘k ajdarholar band

etadi. Ular yer yuzidagi barcha shamol, yomg'ir, bulutlarni boshqaradilar va fasllar almashuvini amalga oshiradilar.

Keyingi darajadagi Zamin ajdarholari yashil rangli va timsohlarga o'xshash qiyofaga ega bo'lishgan. Ular yer yuzidagi barcha chuchuk suvlar va hosildorlik qo'riqchilari hisoblanishgan. Zamin ajdarholari daryolarda yashagan, ular oqim tezligi, suvning musaffoligi va suvning qirg'oqlardan chiqib ketmasligini nazorat qilgan. Shu bilan birga, ular daryolarning dengizlarga borib qo'yilishini ham nazorat qilgan. Bir so'z bilan aytganda, ular yerdagi suv tizimiga nazorat qilishadi.

Yer qa'rida badjahl qora va qizil ajdarholar yashagan. Ular oltin, nefrit, olmos, qadimgi imperatorlar xazinalari kabi yerosti xazinalarini qo'riqlagan. Bundan tashqari, qizil ajdarholar yetuk donishmand bo'lgan va ilm-fan himoyachisi hisoblangan. Qadimda ikki turdagi yerosti ajdarholari o'rtasida tez-tez kelishmovchiliklar bo'lib turishiga va o'shanday ziddiyatli vaziyatlarda zilzila va to'fonlar sodir bo'ladi deb tushunilgan.

Xitoy ajdarhosi Longning genezisi va Long so'zining etimologiyasi haqida turli fikr va qarashlar mavjud.

Xitoycha "Long" so'zining turkiycha "ulug (ulug')" so'zi bilan genetik aloqasi borligi to'g'risida turli qarashlar mavjud. Shu bilan birga ushbu nazariyaning isboti sifatida turkiycha "ulug'" leksemalasining evolyutsiyasi jarayonida saqlanib qolgan o'xshashliklari keltiriladi. Jumladan, ulug>ulug "buyuk; hukmdor" ~ uli "buyuk, ulkan" ~ uluw "timsoh (ulkan suv yirtqichi)" / mo'g'ulcha luw "ilon, ajdarho" (qozoqcha – uluw jili – "ilon yili"). Xitoycha "long" va turkiycha "ulug'" (ulug') leksemalari solishtirilganda quyidagi parallelizmlarda aniqlanadi: turkiycha ulug>ulug "buyuk; hukmdor" - xitoycha long "imperator", turkiycha uluw "timsoh (ulkan suv yirtqichi)" va mo'g'ulcha luw "ilon, ajdarho" – xitoycha long (mifologik mavjudot – ajdarho) [4,165]. Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo'shimcha tarzda barcha turkiy tillarda keng tarqalgan va ayrim fonologik jihatlari e'tiborga olinmasa, deyarli bir xil talaffuz qilinadigan "ilon" (turkcha – yilan, qozoqcha – jilan, o'zbekcha – ilon va h.) so'zining xitoycha "Long" so'ziga ham fonologik, ham leksikologik jihatdan juda o'xshashligini ko'rish mumkin. Fikrimizcha, aynan o'zbekcha "ilon" so'zi xitoycha "long" (ajdarho)ga asos bo'lgan.

Xitoy manbalarida qahramon Da Yuy tug'ilganda ajdarho bo'lganligi keltiriladi. Uning otasi yarim ma'bud bo'lgan Gun yer yuzini bosgan suv to'fonini bartaraf etish uchun ko'p harakatlar qiladi, biroq eplay olmaydi. Shunda u oliy xudo – osmon xonining sehrli tuproq xamirturushi bo'lgan Sijanni o'g'irlyadi. Buni bilib qolgan va g'azabga kelgan Osmon imperatori Gunni qatl qiladi.

Gun ma'budlar qavmidan bo'lganligi uchun uni to'la ma'noda o'ldirib bo'lmas edi. Qatldan uch yil o'tsa ham, vujud buzilmaydi. Buning karomatidan qo'rqqan va Gunning yovuz bir maxluqqa aylanib, unga qarshi kurash boshlashi mumkinligiga aqli yetgan oliy ma'bud, ilohlardan birini sehrli dao pichog'i bilan yerga tushirib, tanani tilka-pora qilishni buyuradi. Elchi yerga kela solib Gun qornini yoradi, biroq mo'jiza yuz beradi, vujudan ikki shoxli ajdarho sudralib chiqadi. Bu Gunning o'g'li – Yuy edi. U shiddat bilan osmonga ko'tarilib ketadi [5,17].

Xan davri tarixchisi Sima Syanning "Shiji" (史记, tarix esdaliklari) asariga asoslansak, mifologik qahramon Da Yuyga suv toshqiniga qarshi kurashda sariq ajdar (黃龍) va qora toshbaqa (玄龜) yordam bergan. Ajdarho Yuyning oldiga tushib dumi bilan ariqlar qazib borgan, toshbaqa esa Yuy kemasining ortidan sehrli Sijang (息壤) degan tuproq xamirturushini kosasiga yuklab suzib borgan. Yuy sijang yordamida tog' va tepaliklarni hosil qilib, xitoyning jo'g'rofiyasini yaratgan ekan [6,146].

Boshqa bir xitoy mifida yarim xudo Da Yuy chetki shimolda joylashgan - Chjunbey mamlakatiga borib qoladi. "Bu shaharda ikki kun mehmon bo'ldi, biroq suv toshqini odamlarni xalok etayotgan bir paytda Yuy bu yerda qolishi mumkinmidi? Albatta yo'q. U jannatmakon Chjunbey mamlakatini tark etib, yana suv toshqiniga qarshi kurashga o'tlanadi. Tinimsiz zahmat evaziga suv chekinadi. Biroq yana boshqa ishlar o'z navbatini kutib turgan ekan. Yuy tomonidan quvg'inga uchragan suv ma'budi qora ajdarho - Gun - Gunning yaqini, to'qqiz boshli ajdarho Syanlyu odamlarga zug'um o'tkazar ekan. Eng yomoni bu maxluq qachon aksirsa, ulkan ko'l paydo bo'larkan.

Bu achchiq suvni ichgan odam va hayvonlar yarim o'lik holga kelarkan.

Da Yuy Sanlyuni o'ldiradi. Jonsiz maxluq tanasidan sassiq qon otilib chiqadi. Bu qonning tomchisi qayerga tushsa, o'sha yer o'lik yerga aylana ekan. Atrof shu darajada badbo'y bo'lib ketibdi, u yerda yashashning hech iloji qolmabdi. Yuy buning asoratlarini ham yo'q qilibdi. Insonlar yana bir balodan qutilishibdi [5,31].

Adabiyotshunos E. Musurmanov Xitoy ajdarhosi – Long, xitoy mifologiyasida dastlab fors mifologiyasidagi singari o'zga yurt bosqinchi-maxluqi sifatida ham talqin qilinishi, bu obrazning yurti deb Qarshidagi “Qal'ai Zahoki Moron” yoki Xorazmdagi “Ajdar bobo” kabi qo'rg'on va manzillarning keltirilgani o'tmishdagi ma'lum bir migratsion hodisalar, imperiyalar orasidagi harbiy harakatlar sababli salbiy obrazda keyinchalik bosqinchi ellarning xitoy xalqi orasiga singishi natijasida ijobiy obrazda, o'rta asrlarga kelib imperator timsoliga aylanganini ma'lum qiladi [7,72].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xitoycha “Long” so'zining fonetik va leksik jihatlari, shuningdek Xitoyning qadimiy mifologiyasidagi Long (“ajdar”) genezisi qadimiy turkiy xalqlar madaniyati va mifologiyasidagi shomonlar, suv otlari haqidagi tushunchalar bilan bevosita aloqador bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin. Xitoy mifologiyasida ajdarho obrazining dastlab zulmat (yomonlik) timsoli bo'lganligi, keyinchalik yorug'lik (yaxshilik) ramziga aylanganligi qadimgi Xitoy longi va prototurkiy ajdarho o'rtasidagi bog'liqlikni yana bir bor tasdiqlaydi. Ipak yo'li so'ngi manzili Yevropaga borib taqaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск, 2000,-464 с.— С. 246
2. И цзин. Китайская Книга Перемен. – Черновцы: – «Місто», 2018 – 70 с. Ил.
3. Арефьев, Б.А. Дракон «раскусит» звездочета? / Б.А. Арефьев // Знак вопроса. – 1999. – № 4. – С. 112.
4. Пляскина Е.А. Значение и смысл языкового знака «дракон» китайской лингвокультуры, Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. Научный журнал. Том 6 (72). № 4. — С. 165–181.
5. Musurmanov E. R (叶尔肯, Ma Sui Ling (马翠玲 · 国家公派汉语教师). Xitoy folklori (afsona va ertaklar): o'quv-uslubiy qo'llanma. – Samarqand: 2014.-166 b.- B.17
6. Юань Кэ. Глава VII. Гунь и Юй усмиряют потоп. Мифы Древнего Китая. М.,1987,- С. 161 va История всемирной литературы. В 9 томах.Том 1.- С.146.
7. Мусурманов Э. Р. Ўзбек–хитой халқлари адабий алоқалари генезиси: фольклор ва адабиётда муштараклик (Филология фанлари доктори диссертацияси). 2020 й. УДК: 891.709:809:398, 72 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000